

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Кряжева Оксана Дмитриева

Город Ташкент ГСОШ №307

Аннотация: Статья посвящает проблеме оценки качества современного начального образования, которая заключается в интерпретации системы оценки качества начального образования в структуре, в целеполагании и в процессе функционирования системы оценки; исследует различные подходы к интерпретации понятий образовательного мониторинга, педагогической экспертизы.

Ключевые слова: качество начального образования, система оценки качества начального образования, мониторинг, педагогическая экспертиза.

В рамках модернизации образования, изменения общественного запроса к образовательным услугам актуализируется проблема оценки качества образования. Между тем качество образование как объект оценки является достаточно сложным, многогранным понятием, к интерпретации которого существует множество подходов. Существование различных подходов к анализу понятия «качество образования» препятствует адекватной оценке, не позволяет выбрать определенные критерии и показатели, которые однозначно бы выявляли уровень развития образовательной системы. Проблема, однако, связана не только с существованием различных подходов к интерпретации; актуальную часть проблемы составляет выявление объективной и субъективной сторон понятия качества образования. Указанная выше проблема разрешается на государственном уровне в рамках национального проекта «Образование», призванного стандартизировать как само понятие качества образования, так и его целевое содержание.

Несмотря на все недостатки данного определения, в этой статье мы будем придерживаться именно его, поскольку именно в такой интерпретации качества образования прослеживается стандартизация понятия, основанная на систематизации и обобщении различных подходов. Данное определение характеризуется также универсальностью, поэтому оно применимо и к качеству начального образования. Несмотря на установленную определенность в интерпретации понятия «качество начального образования», существует проблема поиска адекватной детерминанты понятию «оценка качества начального образования». И здесь прослеживается существование множества

подходов.

Оценка качества начального образования обычно рассматривается в контексте образовательного мониторинга. Мониторинг является непрерывным процессом наблюдения и регистрации параметров объекта в сравнении с заданными критериями. Если экстраполировать данное определение мониторинга на образовательные системы, то образовательный мониторинг (в дальнейшем — без эпитета «образовательный») представляет собой непрерывный процесс наблюдения за образовательными системами как основными объектами, в которых осуществляется образование, и процесс регистрации параметров развития образовательной системе в контексте образовательного целеполагания. Второе Правило осуществления мониторинга системы образования определяет цели мониторинга систем образования: – информационная поддержка разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, – непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), – усиление результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, – выявление нарушения требований законодательства об образовании [8]. Однако мониторинг недопустимо ассоциировать только с оценкой качества образования. Мониторинг — это комплексное, всестороннее наблюдение за процессом функционирования образовательных систем, включающее и оценку результатов данного функционирования в виде определенного образовательного уровня. Мониторинг образовательных систем осуществляется как на государственном, так и на международном уровнях. Самыми масштабными международными мониторинговыми исследованиями последних лет являлись: – мониторинг «Школьная линейка», который проводился Детским фондом и включал в себя целый спектр показателей — таких, как: соответствие образования минимальным установленным требованиям, процент неуспевающих детей, баланс между частными и государственными заведениями; – исследование качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), организованное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений с целью сравнить оценку математической и естественнонаучной грамотности школьников; – исследование знаний и умений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), которое проводилось в более широком масштабе, чем TIMSS, и охватывало различные аспекты результативности процессов обучения и воспитания [6]. Понятие оценки качества начального

образования более близко к понятию «образовательная экспертиза». Самой распространенной формой образовательной экспертизы является педагогическая экспертиза, которая отличается от оценки качества образования, прежде всего, ограниченным числом субъектов и объектов. Педагогическая экспертиза проводится с целью выявления проблем в определенной области функционирования образовательной системы, в то время как оценка качества образования охватывает по возможности все области и аспекты.

Понятие оценки качества начального образования более близко к понятию «образовательная экспертиза». Самой распространенной формой образовательной экспертизы является педагогическая экспертиза, которая отличается от оценки качества образования, прежде всего, ограниченным числом субъектов и объектов. Педагогическая экспертиза проводится с целью выявления проблем в определенной области функционирования образовательной системы, в то время как оценка качества образования охватывает по возможности все области и аспекты. Целями оценки качества образования О. В. Климентьева считает:

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии;
- получение объективной информации о состоянии качества образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве при принятии решений, связанных с образованием;
- обеспечение объективности и справедливости образования при приеме в образовательные учреждения.

Список литературы:

1. Гатальская Е. А. Структура системы управления качеством образования // Управление качеством образования современной школы (методические материалы). — Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2012. — С. 33–40.
2. Игнатова О. А. Система оценки качества образования в образовательном учреждении: практический опыт, перспективы // Образовательно-методический портал «Открытый урок. Первое сентября». — URL: <http://festival.1september.ru/articles/510804>
3. Нецветайлова С. А. Управление качеством образования в начальной школе // Управление качеством образования современной школы (методические материалы). — Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2012. — С. 45–51.

